

КОМБИНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

КАЛБАЕВА ЖАЗИРА

Каракалпакский государственный университет докторант 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19027907>

Аннотация: в данной статье анализированы факторы экономического роста агро предприятия. Правильное размещение сельскохозяйственных угодий посредством концентрации и специализации.

Ключевые слова: ресурсоэффективность, концентрация, специализация.

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligi korxonalarida iqtisodiy o‘shish omillari tahlil qilinadi. Qishloq xo‘jaligi yerlarini konsentratsiya va ixtisoslashtirish orqali to‘g‘ri taqsimlash tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: resurslar samaradorligi, konsentratsiya, ixtisoslashuv.

Abstract: This article analyzes the factors of economic growth in agricultural enterprises. Proper allocation of agricultural land through concentration and specialization.

Keywords: resource efficiency, concentration, specialization.

Э. Денисон разработал классификацию факторов экономического роста, включающую 23 фактора, четыре из которых – труд, четыре – капитал, один – земля, а остальные 14 – научно-технический прогресс. И. Шумпетер отводил большую роль в инновационном процессе инновационному предпринимателю, способному внедрять новое, соединять и комбинировать факторы производства, совершенствовать организационные формы. Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) утверждают определенные подходы к оценке конкурентоспособности сельскохозяйственной организации. В качестве оценки они учитывают структуру рынка, уровень государственной поддержки, анализ инноваций в сельском хозяйстве и ресурсоэффективность, то есть совокупную производительность факторов производства.

Рис.1 Сдвиг кривой производственных возможностей благодаря экономическому росту

Экономический рост предприятия можно графически представить как смещение кривой производственных возможностей ($Y-Y_1$), отражающей привлечение в производство дополнительных экономических ресурсов, таких как труд и капитал, в результате чего увеличивается объём производства. Факторы роста, отражающие прибыль предприятия, возникают за счёт экономических ресурсов. К ним относятся труд и предпринимательские навыки, реальный и финансовый капитал, природные ресурсы и знания, которые стали основными факторами роста прибыли предприятия. Экономическая прибыль возникает как за счёт экстенсивного использования этих факторов, так и за счёт их интенсивного использования, прежде всего за счёт внедрения новых технологий. В экономической жизни развитие предприятия не существует изолированно в чистом виде, а дополняет друг друга в определённых сочетаниях. Поэтому экономическая эффективность предприятия различается, главным образом, степенью доминирования экстенсивного и преимущественно интенсивного видов производства. Наличие факторов, стимулирующих рост производства, меняется с течением времени. При анализе роста производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе обращается внимание на то, что меняется быстрее – спрос и предложение на национальном рынке. При анализе спроса в первую очередь изучается динамика потребления и валового сбережения, а при анализе предложения — динамика производства важнейших видов продукции, а также какая часть продукции экспортируется и какая часть внутреннего спроса покрывается за счет импортной продукции. Правильное размещение сельскохозяйственных угодий имеет важное значение для обеспечения продовольственной безопасности страны, содействия экономическому росту, увеличения экспортного потенциала, развития социальной жизни в сельской местности и обеспечения занятости, поскольку оно оптимизирует производство и повышает эффективность в соответствии с природными условиями и социальными потребностями. Концентрация производства в сельском хозяйстве представляет собой консолидацию ресурсов (земли, оборудования, рабочей силы) и производства на крупных специализированных предприятиях, что повышает экономическую эффективность, поскольку позволяет адаптироваться к потребностям рынка, внедрять технологические инновации, снижать издержки, улучшать качество продукции и повышать конкурентоспособность, здесь сочетание специализации и концентрации имеет большое значение. Специализация и концентрация являются основными факторами повышения эффективности производства, которые способствуют увеличению производительности труда, снижению издержек и повышению технической эффективности. Специализация углубляет разделение труда, в то время как концентрация создает преимущества крупномасштабного производства за счет концентрации ресурсов.

Экономическая эффективность специализации:

- Производительность труда: В результате сосредоточения работников на узкой сфере деятельности повышается квалификация и экономится время.
- Техническая эффективность: Расширяется возможность использования специального оборудования и технологий.
- Повышение качества: По мере повышения квалификации при производстве одного и того же вида продукции повышается ее качество.

Экономическая эффективность концентрации:

- Снижение издержек: В крупномасштабном производстве снижаются постоянные издержки на единицу продукции.
- Использование ресурсов: Более эффективно используются сырье, энергия и основные средства.
- Научно-технический прогресс: Крупные предприятия имеют широкие возможности для внедрения новых технологий и проведения научных исследований.
- Экономическая эффективность часто измеряется повышением производительности труда, снижением себестоимости продукции, увеличением прибыли по балансу и эффективностью капитала.

Специализация и концентрация являются одним из главных направлений повышения эффективности производства в сельском хозяйстве и обеспечения развития современного агробизнеса. Сельскохозяйственные реформы в Узбекистане направлены на переход к принципам рыночной экономики, внедрение диверсифицированной собственности и эффективное использование земельных и водных ресурсов. Основные цели – поддержка дехкан и фермерских хозяйств, укрепление правовых гарантий, модернизация финансово-кредитной системы и увеличение сельскохозяйственного производства.

Земельная и имущественная реформа: были введены новые формы землевладения (аренда, земельные участки), появились свободные дехканы и фермерские хозяйства.

Ценовая реформа: сокращение прямого государственного контроля, переход к ценообразованию посредством рыночных механизмов. Налоговая реформа: создание благоприятной налоговой системы для сельскохозяйственных субъектов, включая земельный налог и подоходный налог.

Финансово-кредитная реформа: развитие системы банковских кредитов и субсидий для финансовой поддержки крестьян и фермерских хозяйств, стимулирование сельскохозяйственных инвестиций.

В результате увеличился объем сельскохозяйственной продукции, особенно фруктов и овощей. Узбекистан укрепил свои позиции на мировом рынке экспорта фруктов и овощей, а качество его продукции получило высокую оценку. Увеличилась доля дехкан и фермерских хозяйств, повысилась общая эффективность производства. В сельской местности созданы новые рабочие места, возросла экономическая активность населения.

Литература

1. PF-5853-son 23.10.2019, SamISI.
2. A.S. Vulatov "Makroiqtisodiyot" darsligi, Moskva 2016 yil
3. Адильчаев Р.Т., Медетуллаев Ж.М., Каражанова Р.Ж., Умаров А.К. "Анализ и оценка земельных ресурсов аграрного сектора для обеспечения трудозанятости сельского населения (на примере Республики Каракалпакстана)", Монография. Нукус "Билим" 2018 г